

**Nivel de uso de Estadística
en tesis de Postgrado,
Universidad San Pedro,
1998 - 2008**

LIDIA LIZARZABURU MONTERO
BRITALDO CAMPOS MARÍN
WILLIAM CAMPOS LIZARZABURU

Serie
Artículos

Perú, marzo 2011

Nivel de uso de Estadística en tesis de Postgrado, Universidad San Pedro, 1998 – 2008

Lidia Lizarzaburu Montero

Master en Estadística Matemática, Doctor Honoris Causa, Profesor Emérito, Departamento Académico de Estadística, Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, Universidad Nacional de Trujillo (Trujillo, Perú).

Britaldo Campos Marín

Maestro en Ciencias con mención en Física, Departamento Académico de Física, Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, Universidad Nacional de Trujillo (Trujillo, Perú).

William Campos Lizarzaburu

Magister en Docencia Universitaria, profesor adscrito a la Escuela de Postgrado de la Universidad José Carlos Mariátegui (Moquegua, Perú).

Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú N°2025-06228
ISBN:

Edición:

Magister Sociedad Anónima Cerrada

RUC 20520010301

Coop. La Alborada Mz.A – Lote 1, Dpto. 204

Cerro Colorado

Arequipa, Perú

1ª. Edición: Junio 2025

Este documento es una versión modificada del informe final del proyecto de investigación *Nivel de uso de Estadística en tesis de postgrado, Universidad San Pedro 1998 – 2008*, presentado por los autores a la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad Nacional de Trujillo (Perú), y registrado con el código P.I.N° 200209104.

Formato recomendado para citar:

Lizarzaburu M., Lidia, Campos M., Britaldo, Campos L., William. (2011). *Nivel de uso de Estadística en tesis de postgrado, Universidad San Pedro, 1998 – 2008*. Serie Artículos. Magister SAC.

Las opiniones que se presentan en este trabajo, así como los análisis e interpretaciones que en él se contienen, son de responsabilidad exclusiva de sus autores y no reflejan necesariamente los puntos de vista de Magister SAC ni de las instituciones a las cuales se encuentran vinculados.

RESUMEN

En este estudio se analiza el uso de la Estadística en las tesis de posgrado de la Universidad San Pedro (Chimbote, Perú). El estudio es de carácter documental, pero recurre al diseño descriptivo correlacional. La fuente de información estuvo constituida por el conjunto de tesis de los niveles de maestría y doctorado que corresponden al periodo de estudio. Las tesis se encuentran en la Escuela de Posgrado y están registradas en la Secretaría General de la Universidad San Pedro. La muestra estuvo constituida por ciento diez (110) tesis (35,26 % de la población), la misma que fue elegida aleatoriamente. Entre los resultados, se encontró que el uso de Estadística se estima en el 92.7%; el buen uso, en 67.64%; y el logro de suficiencia, en 80%, en el nivel 1; en 33% en el nivel 2, y 37%, en el nivel 3.

Palabras clave: estadística, uso, suficiencia, tesis, postgrado, maestría, doctorado.

ABSTRACT

This study examines the use of Statistics in the postgraduate thesis at the University of San Pedro (Chimbote, Peru). The study is a documentary research, but used a descriptive correlational design. The source of information consisted of the whole thesis of masters and doctoral levels corresponding to the period of study. Theses are in the Graduate School and are registered with the General Secretariat of the University of San Pedro. The sample consisted of one hundred ten (110) thesis (35.26% of the population), it was chosen randomly. Among the results, it found that the use of statistics is estimated at 92.7%, the proper use, 67.64% and the achievement of proficiency in 80%, at level 1 in 33% at level 2, and 37% at level 3.

Key words: statistical, use, sufficiency, thesis, graduate, masters, doctorate.

Introducción

En el Perú, para obtener un postgrado, en programas de Maestría o Doctorado, es indispensable elaborar, presentar y defender públicamente una tesis de trascendencia que resuelva un problema de investigación científica o de trascendencia institucional, local o regional. La Universidad San Pedro, como institución educativa en el nivel superior, también se acoge a este esfuerzo académico (USP, 2009), que pone en ejercicio los recursos investigativos de sus docentes y estudiantes y graduados de la Escuela de Postgrado.

En ese marco, la Estadística constituye una de las herramientas más importantes de la investigación científica. Esta importancia es mayor cuando

se plantean diseños de la investigación experimental, en los que se recurre a la Estadística para validar los resultados del experimento. (Hernández et al., 2006). La Estadística permite conducir la experiencia desde el planteamiento del problema, la exposición de resultados y la contrastación de hipótesis; e incluso, facilita el análisis y discusión de resultados y la formulación clara de las conclusiones de un estudio (Santos et al., 2004, p.53).

Sin embargo, aun cuando se reconoce su importancia, al parecer, se concede muy poca importancia al área de Estadística, como parte de la formación del investigador.

En consecuencia, en muchas tesis de grado (pregrado y postgrado) se detectan serias deficiencias en el uso y buen uso de la Estadística. Si bien es cierto que muchos estudiantes de postgrado desarrollan sus trabajos de investigación aplicando técnicas estadísticas, lo preocupante es que, por una parte, no se toma en cuenta si éstas son las más apropiadas para el problema que se pretende resolver; por otra, no se verifica si se cumplen o satisfacen un conjunto de supuestos teóricos específicos que exige su aplicación; y por último, se tiende a confundir el tratamiento estadístico sin distinguir si la información recogida procede de una población o de una muestra. Por tanto, se ha llegado a una situación tal, que se aplican técnicas estadísticas sofisticadas sin que se consigan los objetivos de investigación propuestos, en parte, por desconocimiento, en parte, porque se considera que, al incluir pruebas de hipótesis estadísticas, se consigue una mejor presentación del trabajo de investigación.

En ese sentido, en una investigación realizada en la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional de Trujillo, Lizarzaburu y Campos (2002, p.20), encontraron que no siempre hay un uso apropiado de la Estadística en los trabajos de investigación desarrollados. En cuanto al nivel de uso de la Estadística, en el grupo que hizo uso de la Estadística, sólo el 37,4% alcanza el nivel suficiente, mientras que sólo en el 51,3% de casos se probó hipótesis con técnicas estadísticas.

Posteriormente, Lizarzaburu, Campos y Campos (2004, p.17), en otro estudio realizado en la misma institución, encontraron que el porcentaje de *uso de Estadística* se estimó confidencialmente entre 61,97% y 67,32%; el *buen uso de la Estadística*, entre 83,01% y 89,65%; mientras que sólo en el 33,09% se probó hipótesis con técnicas estadísticas. Además, se determinó que el *nivel de uso de la Estadística* depende significativamente de la categoría docente, del departamento académico y facultad a la que pertenece el docente responsable de la investigación.

Finalmente, en un estudio posterior realizado en la misma institución, Lizarzaburu, Campos y Campos (2005, p.16), encontraron que el porcentaje de *uso de la Estadística* en las tesis de Maestría se estima confidencialmente entre el 78,04% y el 85,96%, y el porcentaje de *buen uso*, entre el 69,50% y 70,47%. Además, sólo en el 37.1% de las tesis se alcanzó el nivel 3 de *uso de la Estadística*, aunque sólo en el 55,7% se probó hipótesis con técnicas estadísticas. Se encontró también que el *uso de la*

Estadística y el logro de suficiencia en el uso de la Estadística, dependen significativamente de la sección de postgrado a la que pertenece el postgraduando.

Considerando que entre el personal docente de la Universidad San Pedro, de Chimbote, es muy fuerte la influencia de la Universidad Nacional de Trujillo (por su cercanía geográfica, por su filiación profesional, en tanto la gran mayoría de sus docentes son egresados de la Universidad Nacional de Trujillo), se hace claro que la problemática identificada puede adquirir dimensiones similares en la Universidad San Pedro. Por ello, se plantea el siguiente problema de investigación: ¿Cuál es el nivel de uso de Estadística en las tesis de postgrado de la Universidad San Pedro, durante el periodo 1997 – 2008?

En ese sentido, se propone como objetivo general del estudio analizar el uso de Estadística en las tesis de postgrado en la USP, que corresponden al periodo 1997 – 2008. Para alcanzar ese objetivo, se plantean los siguientes objetivos específicos:

- Determinar el uso, buen uso y suficiencia en el uso de la Estadística en la muestra de tesis.
- Identificar los factores que influyen en el uso, buen uso y suficiencia en el uso de la Estadística.

Con ese fin, se han identificado las siguientes variables:

A) *Nivel de uso de la Estadística*

El *nivel de uso de la Estadística* se define conceptualmente como la categoría ordinal alcanzada de conformidad con las técnicas estadísticas que se han usado para resolver el problema planteado en la tesis de postgrado. Y se define operacionalmente como la categoría determinada a partir del tipo de medidas y técnicas estadísticas utilizadas en la presentación de la información estadística, análisis y contrastación de hipótesis.

Las categorías se describen a continuación:

CATEGORÍA	DESCRIPCIÓN
Nivel 0	No usa Estadística
Nivel 1	Presentación de datos en cuadros, gráficos, porcentajes y otras formas de presentación estadística.
Nivel 2	Presentación de la información a través de medidas estadísticas y uso de técnicas estadísticas descriptivas.
Nivel 3	Uso de pruebas de hipótesis estadísticas simples: paramétricas y no paramétricas, otras técnicas sencillas de análisis estadístico.
Nivel 4	Uso de técnicas de análisis inferencial: comparaciones múltiples, análisis de varianza, diversas técnicas inferenciales.
Nivel 5	Uso de Estadística Avanzada: análisis multivariado, procesos

estocásticos, modelos estadísticos lineales, diseño y análisis de experimentos, análisis factorial, otros temas de Estadística Avanzada.

B) Buen uso de la Estadística

El *buen uso de la Estadística* se define conceptualmente como la variable categórica que se establece como el nivel de percepción acerca de la aplicación del conjunto de técnicas estadísticas en el enunciado del problema, variables, información, presentación y análisis, considerando como criterio la concordancia entre las técnicas y la información con la que se ha realizado el estudio respectivo. Y se define operacionalmente como la categoría determinada a partir de:

NIVEL	DESCRIPCIÓN
Buena	Uso de técnicas estadísticas descriptivas con información de población y análisis de la misma. Buen uso de técnicas estadísticas inferenciales con información de muestra y análisis de las mismas, respecto a las hipótesis y objetivos formulados. Variables bien definidas, uso de muestra piloto, título bien formulado.
Regular	Uso de técnicas descriptivas con información propia de muestra, pudiendo utilizar otras técnicas estadísticas. Método de obtención de información (tipo de muestreo). Problema no bien formulado, hipótesis no bien establecidas.
Mala	Uso de técnicas estadísticas inferenciales con información de población; uso de técnicas inferenciales no apropiadas respecto a los objetivos, hipótesis y diseño de investigación; problema no coherente con el título, objetivos e hipótesis; no formula problema.

C) Nivel de suficiencia en el uso de la Estadística

El *nivel de suficiencia en el uso de Estadística* se define conceptualmente como la categoría alcanzada de conformidad con la correspondencia entre objetivos de la investigación, técnicas estadísticas usadas para la presentación y contrastación de hipótesis, y de conformidad con la información recolectada para resolver el problema formulado. Y se define operacionalmente como la categoría determinada a partir de la correspondencia entre los objetivos y la presentación, y la correspondencia entre objetivos, análisis estadístico y contrastación de hipótesis.

Las categorías se describen a continuación:

NIVEL	CORRESPONDENCIA OBJETIVOS – PRESENTACIÓN	CORRESPONDENCIA OBJETIVOS – ANÁLISIS – CONTRASTACIÓN
Suficiente	Si	Si
Insuficiente	Si/No	No/Si

Deficiente	No	No
------------	----	----

El estudio propuesto adquiere relevancia por varias razones: permite a la Universidad San Pedro conocer cómo se viene trabajando el análisis de datos y prueba de hipótesis en las tesis de postgrado; lo que permite identificar las debilidades y carencias más frecuentes en el tratamiento estadístico de la información. Permite contar con un criterio específico para clasificar las diferentes tesis que obran en poder de la universidad, en función del uso que hacen de la Estadística. Y constituye una línea de base para que la Escuela de Postgrado de la Universidad pueda introducir las mejoras necesarias en torno al uso de la Estadística.

II. Material y métodos

El presente estudio corresponde a los estudios de tipo no experimental con diseño de investigación transeccional descriptivo correlacional – causal (Hernández, Fernández y Baptista, 2006). La población estuvo conformada por 312 tesis de maestría y doctorado, presentadas en la Escuela de Postgrado de la Universidad San Pedro, que corresponden al periodo 1997 – 2008. La muestra fue seleccionada en forma aleatoria y se consideró el conjunto como una población homogénea (Sheaffer, Mendenhall y Lyman, 2007, p.100). La muestra estuvo conformada por ciento diez (110) tesis, que representan 35,26% de la población.

Para efectos de recolección de datos se utilizó la técnica de investigación documental (Sierra Bravo, 1999, p. 281), cuyo carácter es fundamentalmente bibliográfico y orientado como análisis de contenido (Velásquez y Rey, 1999).

III. Resultados

3.1 Determinación del uso, buen uso y suficiencia en el uso de la Estadística en la muestra de tesis

En el 92,7% de las tesis de postgrado en la Universidad San Pedro se observa uso de la Estadística; pero sólo en el 67.64% hay un buen uso de la Estadística. En el nivel de maestría, la Estadística se utiliza en 89,74% de las tesis; pero sólo en 62.86% hay un buen uso; mientras que en el nivel de doctorado, se usa en el total de las tesis (100%), pero el buen uso se reduce también a sólo 62.86%.

En lo que respecta al nivel de uso de Estadística, 50% de las tesis alcanzan el nivel 1, mientras que 37.2% alcanzan el nivel 3 y 5.5% alcanzan el nivel 2. En contraste, sólo en 7.3% de las tesis no se usa estadísticas. En forma desagregada por niveles de estudio de postgrado, 51.43% de las tesis de maestría alcanzan el nivel 1, mientras que en 45.71% se alcanza el nivel 3; el nivel 2 es poco relevante, con sólo 2.86%. En el caso del nivel de doctorado la situación es algo diferente: 59.37% alcanzan el nivel 1; 12.5% alcanzan el nivel 2; y 28.13% alcanzan el nivel 3.

En lo que respecta al uso de la estadística en función de la sección de postgrado, se encontró resultados dispares: en Educación, se usa la Estadística en el 95.74% de las tesis, pero sólo se hace un buen uso en el 64.44% de ellas; en Derecho, se usa la Estadística en el 25% de las tesis, y se hace un buen uso de la Estadística en todas ellas; en Ingeniería, el uso de la Estadística alcanza al 87.50% de las tesis y en todas ellas se hace un buen uso de la Estadística; y en Ciencias Contables y Administrativas la Estadística se usa en todas las tesis, pero sólo se hace buen uso en el 75% de ellas.

En cuanto a la suficiencia en el uso de Estadística según el nivel de uso de la Estadística se encontró lo siguiente: en el nivel 1, el 92.73% evidencia un buen uso, mientras que se alcanza el logro de suficiencia en el 80% de las mismas. En el nivel 2, sólo en la mitad se evidencia un buen uso, mientras que se alcanza el logro de suficiencia en el 33.33% de las mismas. Y en el nivel 3, sólo en el 36.59% se evidencia un buen uso y logro de suficiencia.

Por otro lado, en lo que concierne a las tesis en las que se probaron hipótesis con técnicas estadísticas, se encontró lo siguiente: en el 19.60% de las tesis no se formula hipótesis; en el 38.25%, se formula pero no se prueba hipótesis; en el 30.39%, se prueba hipótesis pero con técnicas estadísticas inapropiadas; y sólo en el 11,76% se prueban apropiadamente las hipótesis.

3.2 Determinación de los factores que influyen en el uso, buen uso y suficiencia en el uso de la Estadística

Se encontró diferencia significativa en el uso de la Estadística según los niveles de postgrado; el nivel de uso de Estadística se asocia significativamente a la sección de postgrado; y el nivel de suficiencia en el uso de Estadística depende de la aplicación de las técnicas estadísticas para probar las hipótesis formuladas.

IV. Discusión

Todas las secciones de postgrado hicieron uso de la Estadística en alguna medida en la realización del trabajo de tesis. Esto está de acuerdo con hallazgos efectuados en otras universidades, donde el uso de la estadística varía desde un 61% a un 86% de las tesis. Las proporciones encontradas aquí, que lindan en el 93%, sugieren la presencia de un movimiento creciente en el uso de la estadística en las tesis de postgrado a lo largo de los años.

Sin embargo, en lo que respecta al buen uso de la Estadística, la situación no parece alentadora: mientras que el 2004, en la Universidad Nacional de Trujillo esta variable se situaba en el rango de 83 a 89%, el 2005, con otra muestra, los resultados se ubican entre el 65 al 70%; en los resultados encontrados aquí, la proporción se ubica en el 67.6%, que replican los últimos resultados encontrados en Trujillo. Considerando la proximidad académica y formativa entre la Universidad Nacional de Trujillo y

la Universidad San Pedro, esta diferencia importante respecto a los hallazgos de 2004, sugieren un descuido de la formación estadística de los investigadores (docentes y estudiantes de postgrado) en ambas instituciones.

Por otro lado, se aprecia un mayor porcentaje de no logro de suficiencia en algunas tesis que, aunque aplicaron técnicas estadísticas (nivel 3), no consideraron que para aplicarlas se debe cumplir requisitos específicos. Cabe señalar que este tipo de deficiencias se observó en trabajos similares realizados por los autores con tesis de otras universidades (Lizarzaburu et al., 2002, 2004) y en proporciones similares: 37.4% el 2002; 37.1% el 2004; y 37% aquí, aunque sólo en las tesis doctorales, porque las de maestría alcanzan una mejor situación, con un 50%.

La sección de Educación alcanzó el máximo nivel (nivel 3) de uso de Estadística, aunque no todos los estudios realizados alcanzaron este nivel. En ese sentido, la sección de postgrado de Educación alcanzó nivel de suficiencia en el uso de Estadística en 58,88% de los casos, mientras que las secciones de Ingeniería y Derecho lo hicieron en el 100% de los casos en los cuales se usó la Estadística. Estos resultados concuerdan con los hallazgos reportados anteriormente en el sentido de que el nivel de suficiencia en el uso de la Estadística depende fundamentalmente de la sección de postgrado, aunque otras variables podrían constituir también factores explicativos (nivel del postgrado, categoría docente y aplicación de técnicas estadísticas).

V. Conclusiones

- El *uso de la Estadística* alcanza al 92.7% de las tesis que conformaron la muestra, con un 89.7% en el nivel de maestría y 100% en el nivel de doctorado.
- Se hace *buen uso de la Estadística* en el 67.6% de las tesis, con un 62.86% tanto en las tesis de maestría como en las de doctorado.
- El nivel de suficiencia en el *uso de la Estadística* (nivel 3) alcanza al 80% de las tesis, en el nivel 1; al 33%, en el nivel 2; y 37%, en el nivel 3.
- Los factores que influyen en el *uso, buen uso y nivel de suficiencia* en el *uso de la Estadística*, son el nivel del postgrado que se sigue, la sección de postgrado a la que pertenece la tesis y la aplicación de técnicas estadísticas.

VI. Agradecimiento

Nuestro agradecimiento al Doctor Gilmer Díaz Tello, Vicerrector Académico de la Universidad San Pedro, por brindarnos las facilidades para la obtención del registro de graduados de la Escuela de Postgrado de la Universidad, así como la revisión de las tesis, que se encuentran en la Biblioteca Central o en la Escuela de Posgrado. Asimismo, hacemos extensivo nuestro agradecimiento a la señora Lic. Rita Martha Zárate

Gamarra, por su atención en proporcionarnos las tesis solicitadas de Biblioteca.

VII. Referencias bibliográficas

Hernández, Roberto, Fernández, Carlos, Baptista, Pilar (2006). *Metodología de la Investigación científica*. México: McGraw–Hill Interamericana.

Lizarzaburu, Lidia, Campos, Britaldo, Campos, William (2004). *Nivel de uso de la Estadística en los Trabajos de investigación de los Docentes de la Universidad Nacional de Trujillo, periodo 1993 – 2002*. Trujillo (Perú): FCFYM, UNT.

Lizarzaburu, Lidia, Campos, Britaldo, Campos, William (2005). *Nivel de uso de la Estadística en las Tesis de Maestría de la Universidad Nacional de Trujillo, periodo 2001 – 2004*. Trujillo (Perú): FCFYM, UNT.

Lizarzaburu, Lidia, y Campos, Britaldo (2002). *Nivel de uso de las técnicas y medidas estadísticas en las tesis de maestría de la Universidad Nacional de Trujillo, periodo 1993 – 2000*. Trujillo (Perú): FCFYM, UNT.

Santos J, Muñoz A, Juez P, Cortiñaz P. (2004). *Diseño de encuestas para estudios de mercado. Técnicas de muestreo y análisis multivariante*. Madrid: Editorial Centro de Estudios Ramón Areces, S.A.

Sheaffer, R, Mendenhall, W, Lyman, R. (2007). *Elementos de muestreo*. México: Thomson.

Sierra, Restituto. (1999). *Tesis doctorales y trabajos de investigación científica*. Madrid: Paraninfo.

Universidad San Pedro (2009). *Reglamento de grados de la Escuela de Postgrado de la Universidad San Pedro*. Chimbote (Perú): Escuela de Postgrado.

Velásquez, Ángel, y Rey, Nérida (1999). *Metodología de la investigación científica*. Lima: Editorial San Marcos.